

РАЗДЕЛ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10913636>

УДК 638.14.08

**СПЕЦИФИКА СЧЕТА 0 109 00 000 И УЧЕТ ЗАТРАТ
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ**

Ю.В. Игошина,

студентка 4 курса, напр. «Экономическая безопасность»

С.В. Солодова,

к.э.н., доц.,

ФГАОУ ВО Волгоградский государственный университет,

г. Волгоград

Аннотация: В статье рассматривается специфика счета 0 109 00 000 и учет затрат на изготовление готовой продукции. Освещаются особенности и принципы учета затрат на производстве. Рассматриваются варианты закрытия счета 109. Подробно изучаются группы расходов по счету 109. Приводятся бухгалтерские проводки, применяемые по счету 109.

Ключевые слова: счет 109, прямые затраты, принципы учета затрат, накладные расходы, бухгалтерские проводки, общехозяйственные расходы, издержки обращения, выпуск готовой продукции

**THE SPECIFICS OF THE ACCOUNT 0 109 00 000 AND
ACCOUNTING FOR THE COST OF MANUFACTURING
FINISHED PRODUCTS**

Y.V. Igoshina,

4th year student, direction "Economic security"

S.V. Solodova,

Candidate of Economics, Associate Professor

Volgograd State University,

Volgograd

Annotation: The article discusses the specifics of the account 0 109 00 000 and accounting for the cost of manufacturing finished products. The features and principles of cost accounting in production are highlighted. Options for closing the account 109 are being considered. The expense groups of account 109 are being studied in detail. The accounting entries used for account 109 are given.

Keywords: account 109, direct costs, cost accounting principles, overhead costs, accounting entries, general business expenses, handling costs, finished product output

В соответствии с Инструкцией №157н (Приказом Минфина России от 01.12.2010) для учета затрат по изготовлению готовой продукции, выполнению работ, оказанию услуг существует отдельный счет – 0 109 00 000. Применении счета 0 109 00 000 возникает у бюджетного учреждения в рамках: приносящей доход деятельности (КФО «2»); деятельности по выполнению государственного (муниципального) задания (КФО «4»); деятельности со средствами ОМС (КФО «7»). Существует два варианта закрытия счета 109: 1) в конце финансового года; 2) после оказания услуги [1-4].

Согласно инструкциям № 157н и № 174н:

– счет 109 должен описывать все затраты, осуществляемые бюджетным учреждением при формировании себестоимости оказываемых услуг, выполнения работ и изготовления готовой продукции;

– на основании полученных данных формируется размер субсидии, получаемой учреждением от учредителя;

– в нормативные затраты должны быть включены сведения о том, какие расходы влияют на себестоимость оказанных услуг;

– документация формируется индивидуально в зависимости от предприятия.

На рисунке 1 изображены особенности и принципы учета затрат на производстве.

Особенности	Принципы
Контроль за использованием сырья, материальных и трудовых ресурсов.	Принципы учета затрат на производство:
Учет фактических затрат на производство.	Разграничение в учете текущих затрат и капитальных вложений.
Учет фактических затрат на производство.	Регламентация состава себестоимости продукции.
Учет объема, ассортимента и качества произведенной продукции.	Полнота отражения в учете всех хозяйственных операций,
Калькулирование себестоимости продукции	Правильное отнесение доходов и расходов к отчетным периодам.
	Неизменность принятой методики учета затрат в течение года.

Рисунок 1 – Особенности и принципы учета затрат на производстве

Расходы по счету 109 можно разделить на четыре группы: прямые затраты, напрямую относимые на себестоимость готовой продукции, работ, услуг; накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг; общехозяйственные расходы; издержки обращения (рис. 2) [5-8].

Счет	Название
109 60 000	Себестоимость готовой продукции, работ, услуг
109 70 000	Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг
109 80 000	Общехозяйственные расходы
109 90 000	Издержки обращения

Рисунок 2 – Группировка расходов по счетам 0 109 00 000

Прямые затраты связаны с производством единицы готовой продукции, выполнением работ, оказанием услуг и полностью относятся на их себестоимость, в рамках видов деятельности, таких как: затраты на выплату заработной платы и затраты на приобретение

материальных запасов. Учет прямых затрат осуществляется следующими проводками – Дт: 109 61 000 (211-213, 221-226, 262, 263, 271, 272, 290) Кт: 302 00 730, 303 00 730, 105 00 440, 104 00 410. Счет 109 60 000 в рамках деятельности по выполнению муниципального задания списывается в дебет счета 401 20 200.

Накладные расходы связаны с производством различных видов продукции, работ или услуг. В составе накладных расходов при формировании себестоимости услуги, работы или продукции учитываются затраты на содержание и организацию производства всех видов продукции, работ или услуг учреждения, таких как: расходы по содержанию и эксплуатации машин и оборудования; амортизационные отчисления и затраты на ремонт имущества, используемого в производстве; расходы на коммунальные услуги помещений, используемых в производстве, и их арендную плату, оплату труда работников, занятых обслуживанием производства. Учет накладных расходов осуществляется следующими проводками – Дт: 109 71 000 (211-213, 221-226, 262, 263, 271, 272, 290) Кт: 302 00 730, 303 00 730, 105 00 440, 104 00 410. Закрытие счета 109.70 показывает следующая проводка – Дт: 109 60 000 Кт: 109 70 000 [5-8].

Расходы, которые нельзя списать напрямую, такие как: заработная плата работников, занятых при производстве нескольких видов продукции; расходы вспомогательного производства, распределяются пропорционально показателям. Накладные расходы учреждения подлежат распределению между видами деятельности (КФО), между видами оказываемых услуг пропорционально показателям, характеризующим результаты деятельности учреждения одним из способов: пропорционально прямым затратам по оплате труда; материальным затратам; иным прямым затратам; объему выручки от реализации продукции, работ или услуг; иному показателю, характеризующему результаты деятельности учреждения. Распределяются такие расходы во время составления плана финансовой деятельности учреждения.

Общехозяйственные расходы не связаны непосредственно с производством, а связаны с общим обслуживанием производства и управлением организации в целом, например, административно-управленческие расходы; содержание общехозяйственного персонала; амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств

управленческого и общехозяйственного назначения; арендную плату за помещения общехозяйственного назначения; расходы по оплате информационных, аудиторских и консультационных.

Распределяются общехозяйственные расходы следующим образом – учреждения, произведенные за отчетный период, распределяются на себестоимость реализованной готовой продукции, выполненных работ и оказанных услуг, а в части не распределяемых расходов – на увеличение расходов текущего финансового года. Незавершенное производство отражается в бухгалтерском учете по фактической себестоимости прямых затрат. Сумма общехозяйственных расходов учреждения не включается в фактическую стоимость незавершенного производства. Учет в счете 109 в бюджетных учреждениях общехозяйственных расходов осуществляется следующими проводками – Дт: 109 81 000 (211-213, 221-226, 262, 263, 271, 272, 290) Кт: 302 00 730, 303 00 730, 105 00 440, 104 00 410. К общехозяйственным расходам относятся общие затраты на функционирование предприятия, не направленные на покрытие затрат по конкретной услуге. Для закрытия счета при распределении общехозяйственных расходов осуществляется проводкой – Дт: 109 60 000 Кт: 109 80 000. Расходы, которые не распределяются нужно отнести на уменьшение финансового учреждения следующей проводкой – Дт: 401 20 000 Кт: 109 80 200.

Согласно Инструкции №157н, затраты, произведенные учреждением в результате реализации товаров, в том числе в процессе продвижения товаров, относятся к издержкам обращения. Они относятся сразу на финансовый результат.

Проводки по 109 счету в бюджетном учреждении должны учитывать также расходы, относящиеся к группе «издержки обращения». Данные затраты являются произведенными в результате реализации товара, и они не влияют на себестоимость. Учет расходов на издержки обращения осуществляется следующими проводками – Дт: 109 91 000 (211-213, 221-226, 262, 263, 271, 272, 290) Кт6 302 00 730. В деятельности муниципальных бюджетных учреждений может не быть затрат на издержки обращения, тогда отражать их не надо. При получении учреждением субсидий от государства, требуется точное отражение всех категорий расходов для формирования будущего бюджета и размера субсидий. Закрытие счета 109.90

происходит списанием издержек на финансовый результат – счет 401.20, проводка – Дт: 401 20 000 Кт: 109 90 000

Учет затрат учреждения при изготовлении готовой продукции, выполнении работ, оказании услуг, общехозяйственных расходов, издержек обращения ведется в соответствии с содержанием факта хозяйственной жизни: в Журнале операций по оплате труда, Журнале операций расчетов с поставщиками и подрядчиками, Журнале операций расчетов с подотчетными лицами; Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов, в Журнале по прочим операциям.

На рисунке 3 изображены бухгалтерские операции по учету затрат на счете 0 109 00 000.

Название операции	Дт	Кт
Отражены обязательства третьим юридическим и физическим лицам	0 109 00 000	0302 00 730
Отражены расходы, осуществленные подотчетным лицом	0 109 00 000	0 208 00 660
Начислена амортизация	0 109 00 000	0 104 00 410
Начислены платежи в бюджеты	0 109 00 000	0 303 00 000
Списаны материалы, использованные в приносящей доход деятельности	0 109 00 000	0 105 00 440
Списаны основные средства, стоимостью до 10 000 руб., использованные в приносящей доход деятельности	0 109 00 000	0 101 00 410

Рисунок 3 – Операции по учету затрат на счете 0 109 00 000

На рисунке 4 рассмотрены операции, используемые при выпуске готовой продукции.

Название операции	Дт	Кт
Учет готовой продукции по фактической себестоимости	0 105 00640	0 109 00 000
Учет по плановой стоимости: принятие к учету готовой продукции. Списание разниц между плановой и фактической себестоимостью готовой продукции (в конце месяца) в части нереализованной готовой продукции: увеличение себестоимости	0 105 37(27) 340	0 109 00 000
уменьшение себестоимости;	0 105 37(27) 340 0 109 00 000	0 109 00 000 0 105 37(27) 340
в части реализованной готовой продукции: увеличение себестоимости	0 401 10 130	0 109 00 000
уменьшение себестоимости.	0 109 00 000	0 401 10 130

Рисунок 4 – Операции, используемые при выпуске готовой продукции

На рисунке 5 приведены используемые КОСГУ при учете затрат на изготовление готовой продукции.

Код	Название
210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
211	Заработная плата
212	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме
213	Начисления на выплаты по оплате труда
214	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме
220	Оплата работ, услуг
221	Услуги связи
222	Транспортные услуги
223	Коммунальные услуги
224	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)
225	Работы, услуги по содержанию имущества
226	Прочие работы, услуги
227	Страхование
229	Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами
270	Операции с активами
271	Амортизация
272	Расходование материальных запасов
273	Чрезвычайные расходы по операциям с активами
274	Убытки от обесценения активов
290	Прочие расходы
291	Налоги, пошлины и сборы
292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах законодательства о страховых взносах
293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контракта
294	Штрафные санкции по долговым обязательствам
295	Другие экономические санкции
296	Иные выплаты текущего характера физическим лицам
297	Иные выплаты текущего характера организациям

Таблица 5 – КОСГУ используемые при учете затрат на изготовление готовой продукции

Таким образом в данной статье были рассмотрены специфика счета 0 109 00 000 и учет затрат на изготовление готовой продукции, на основании этого можно выделить главное: в соответствии с Инструкцией №157н (Приказом Минфина России от 01.12.2010) для учета затрат по изготовлению готовой продукции, выполнению работ, оказанию услуг существует отдельный счет – 0 109 00 000; Расходы по счету 109 можно разделить на четыре группы: прямые затраты, накладные расходы, общехозяйственные расходы, издержки обращения. Также в статье были рассмотрены особенности и принципы учета затрат на производстве; рассмотрены используемые

бухгалтерские проводки непосредственно касающиеся счета 109 и приведены используемые КОСГУ при учете затрат на изготовление готовой продукции.

Список литературы

[1] Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н (ред. от 27.04.2023) "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2010 № 19452) / // КонсультантПлюс: [сайт]. [Электронный ресурс] – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107750/?ysclid=lrxf0da8f114776835 (дата обращения: 28.01.2024).

[2] Приказ Минфина России от 16.12.2010 № 174н (ред. от 27.04.2023) "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2011 № 19669) / // КонсультантПлюс: [сайт]. [Электронный ресурс] – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107750/?ysclid=lrxf0da8f114776835 (дата обращения: 27.01.2024).

[3] Солодова С.В. Бухгалтерский учет в организациях государственного сектора / С.В. Солодова // Учебник для вузов, // 3-е изд., переработанное и дополнительное. – 2023. 19 с.

[4] Ведение и закрытие счета 109 в бюджетном учреждении / // Единый портал финансовой информации для специалистов в госучреждениях: [сайт]. [Электронный ресурс] – URL: <https://www.budgetnik.ru/art/102746-schet-109-v-byudjetnom-uchrejdении/> (дата обращения: 27.01.2024).

[5] Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях / // Лекция: [сайт]. [Электронный ресурс] – URL: <https://www.mos.ru/upload/documents/oiv/lektsiya.doc> (дата обращения: 28.01.2024).

[6] Рева З.Я. Управление затратами предприятия / З.Я. Рева // Символ науки. – 2018. Т. 1. № 4. 145-147 с.

[7] Сташкова К.И. Управление затратами предприятия / К.И. Сташкова // В сборнике: Современные тенденции развития экономики и бизнеса в условиях международных отношений. / Под общей редакцией Е.Б. Фалькович, Е.А. Мамистовой. – 2019. 233-236 с.

[8] Чернов В.А. Управление затратами / Учебник для вузов / под ред. В.А. Чернова, Н.А. Морозовой. – Москва, 2019. 257 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Order of the Ministry of Finance of Russia dated December 1, 2010 No. 157n (as amended on April 27, 2023) "On approval of the Unified Chart of Accounts for public authorities (state bodies), local governments, management bodies of state extra-budgetary funds, state academies of sciences, state (municipal) institutions and Instructions for its application" (Registered with the Ministry of Justice of Russia on December 30, 2010 No. 19452) // ConsultantPlus: [website]. [Electronic resource] – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107750/?ysclid=lrxf0da8f114776835 (access date: 01/28/2024).

[2] Order of the Ministry of Finance of Russia dated December 16, 2010 No. 174n (as amended on April 27, 2023) "On approval of the Chart of Accounts for accounting of budgetary institutions and Instructions for its application" (Registered with the Ministry of Justice of Russia on February 2, 2011 No. 19669) // ConsultantPlus : [website]. [Electronic resource] – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107750/?ysclid=lrxf0da8f114776835 (access date: 01/27/2024).

[3] Solodova S.V. Accounting in public sector organizations / S.V. Solodova // Textbook for universities, // 3rd ed., revised and additional. – 2023. 19 p.

[4] Maintaining and closing account 109 in a budgetary institution // Unified portal of financial information for specialists in government institutions: [website]. [Electronic resource] – URL: <https://www.budgetnik.ru/art/102746-schet-109-v-byudjetnom-uchrejdении/> (access date: 01/27/2024).

[5] Accounting in budgetary institutions // Lecture: [website]. [Electronic resource] – URL: <https://www.mos.ru/upload/documents/oiv/lektsiya.doc> (access date: 01/28/2024).

[6] Reva Z.Ya. Enterprise cost management / Z.Ya. Reva // Symbol of science. – 2018. Т. 1. №. 4. 145-147 p.

[7] Stashkova K.I. Enterprise cost management / K.I. Stashkova // In the collection: Modern trends in the development of economics and business in the context of international relations. / Under the general editorship of E.B. Falkovich, E.A. Mamistova. – 2019. 233-236 p.

[8] Chernov V.A. Cost management / Textbook for universities / pod. ed. V.A. Chernova, N.A. Morozova. – Moscow, 2019. 257 p.

© Ю.В. Игошина, С.В. Солодова, 2024

Поступила в редакцию 04.01.2024

Принята к публикации 26.01.2024

Для цитирования:

Игошина Ю.В., Солодова С.В. Специфика счета 0 109 00 000 и учет затрат по изготовлению готовой продукции // Инновационные научные исследования. 2024. № 1-1(38). С. 115-125. URL: <https://ip-journal.ru/>